

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 416 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri.....	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	311
<i>Panjdiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini.....	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
Bayzakova Malika Abdukayumovna	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
Nosirova Shaxrizoda Akram qizi	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
Otaboboyeva Umida Ilhomovna	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
Selimova Gulsana	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
Temirova Matluba Karim qizi	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
Taylakova Dilnoza Norbekovna	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
Анварова Хуснора Давронбек кизи	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
Исманова Гульнора Гафуровна	

FANLARARO ALOQADORLIK ASOSIDA MAKTAB FIZIKA KURSINI O'QITISH JARAYONI

UO'K: 53.371-373.1/372.853

Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi
Namangan davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada fizika fanini fanlararo aloqadorlik asosida o'qitishning metodik tizimini takomillashtirish masalalari tahlil etilgan. Fizikani fanlararo aloqadorlik asosida o'qitish orqali o'quvchilarning fundamental bilimlarini rivojlantirish, ularni ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy faoliyatga tayyorlash, shuningdek, ilmiy fikrlashini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etishi asoslab berilgan. Fanlararo aloqalarning didaktik, pedagogik-psixologik muhitga ta'siri va ta'lim jarayonidagi imkoniyatlari ko'rib chiqilib, fizika ta'limining uzviylik prinsipi hamda nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan bog'lash tamoyili asosida o'quv jarayonini optimallashtirishning usullari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: fanlararo aloqadorlik, fizika ta'limi, pedagogik jarayon, metodik tizim, didaktik imkoniyatlar, bilish faoliyati, o'quv dasturi, nazariy bilim, amaliyot, axborot texnologiyalari, kompetensiya, tabiiy fanlar, ilmiy dunyoqarash.

Abstract: This article analyzes the issues of improving the methodological system of teaching physics based on interdisciplinary connections. It substantiates the importance of teaching physics in an interdisciplinary context to develop students' fundamental knowledge, prepare them for social, economic, and professional activities, and foster scientific thinking. The didactic, pedagogical, and psychological impacts of interdisciplinary relations and their opportunities within the educational process are examined. Methods for optimizing the learning process are proposed based on the principles of continuity in physics education and the integration of theoretical knowledge with practical skills.

Key words: interdisciplinary connections, physics education, pedagogical process, methodological system, didactic opportunities, cognitive activity, curriculum, theoretical knowledge, practice, information technologies, competence, natural sciences, scientific worldview.

Аннотация: В данной статье проанализированы вопросы совершенствования методической системы преподавания физики на основе межпредметных связей. Обосновано значение преподавания физики с учетом межпредметных связей для развития фундаментальных знаний учащихся, подготовки их к социальной, экономической и профессиональной деятельности, а также формирования научного мышления. Рассмотрено влияние межпредметных связей на дидактическую, педагогико-психологическую среду и возможности их применения в учебном процессе. Предложены методы оптимизации учебного процесса на основе принципа преемственности физического образования и соединения теоретических знаний с практическими навыками.

Ключевые слова: межпредметные связи, физическое образование, педагогический процесс, методическая система, дидактические возможности, познавательная деятельность, учебная программа, теоретические знания, практика, информационные технологии, компетенция, естественные науки, научное мировоззрение.

KIRISH

Hozirgi kunda barcha fanlar kabi fizika ta'limida ham fanlararo aloqadorlikni ta'minlashning integrativ mexanizmlarini takomillashtirishning metodik tizimini ishlab chiqishga doir bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Fizikani fanlararo o'qitishda o'quvchi fizik bilimlarini rivojlantirishning ijtimoiy, iqtisodiy, shaxsiy va kasbiy faoliyat bilan uyg'unligini ta'minlash, kundalik faoliyatda fizika va tabiiy fanlardan olgan bilimlarni amaliyotga samarali qo'llay olish, ya'ni innovatsion g'oyalar va ishlanmalarni tayyorlay olish layoqatini shakllantirish, olayotgan bilimlarining ilmiy asosini anglash zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

Fizikani fanlararo aloqadorlik asosida o'qitishda, avvalo o'qituvchining turdosh fanlar bo'yicha bilimini rivojlantirish, o'quv jarayonini takomillashtirishda uning pedagogik jarayon va pedagogik-psixologik muhitga integratsiyalashuvi, o'quvchilarning erkin, mustaqil fikrlash, atrofdagi voqelikka ongli munosabatda bo'lish, daxldorlik va ijtimoiy faollik kabi sifatlarini rivojlantirish, strategik va taktik maqsadlarni belgilash hamda ularning amalga oshirilish jarayonini takomillashtirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Fizika fan sifatida moddiy dunyoning tuzilishi va evolyutsiyasini belgilovchi eng umumiy va fundamental qonuniyatlarni o'rganadi. Fizikaning asosiy vazifasi tabiatda sodir bo'ladigan turli fizik hodisalarni bog'laydigan qonuniyatlarni ochish va o'rganishdir.

MAVZUGA ADABIYOTLAR SHARHI

Bilimlarning o'zaro aloqadorligi hamda bu bilimlar ob'yektning asl faoliyatini ochib berishi, ya'ni fiziologiya va psixologiya sohasidagi tadqiqotlar I.P. Pavlov, I.M. Sechenov va boshqa ko'plab olimlar ishlarida yaqqol ko'zga tashlanadi^[1]. Bundan tashqari, psixologlar fikrlash va xotira xususiyatlarini tahlil qilib, o'qitishni shunday tashkil etish kerakligini, yangi materialni yaxshiroq eslab qolish uchun o'quvchilarda ilgari olingan bilimlarni takrorlash qobiliyatini shakllantirish zarurligini ta'kidlaydilar.

Fanlararo integratsiyani amalga oshirish orqali o'quv fanlari mazmunini o'zlashtirish o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biroq, buning uchun fanlararo integratsiyaning didaktik imkoniyatlarini yanada to'laroq aniqlab olish, ularning umumiy didaktikadagi maqomini, o'qitishdagi funksiyalarini belgilash va shu orqali o'qituvchilar uchun fanlararo integratsiyadan samarali foydalanish bo'yicha namuna yaratish lozim.

B.S. Abdullayeva fanlararo integratsiyaning mohiyati va ahamiyati aniqlashtirilganda, uni amalga oshirish bo'yicha o'qituvchilar faoliyatidagi asosiy yo'nalishlarni ajratib bergan. Fanlararo integratsiyani amalga oshirish vositalari va usullari yoritilgan, integratsiya to'liq amalga oshadigan o'quv mashg'ulotlarining bir qancha shakllari ko'rib chiqilgan. U fanlararo integratsiyani "o'quvchilar bilimi darajasini, ularning fikrlashi, ijodiy qobiliyatlari rivojlanishini oshirish, ularda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, bilimlarni o'zlashtirish jarayonlarini optimallashtirish, bilishga oid malakalarni shakllantirish va yakuniy natijada o'quv jarayonini takomillashtirishning didaktik sharti" sifatida baholaydi^[2, 16-19-b.]. A. Xasanov va Sh. O'roqovalar ta'lim tizimida fanlararo integratsiya bo'yicha olib borgan tadqiqot ishlarida integratsion omillarni uchta darajada tahlil qilganlar va ularning xususiyatlarini ochib berganlar^[3].

Amerikalik tadqiqotchi olim Robin Fogarti o'z tadqiqotlarida o'quv dasturlarini integratsiyalashning 10 usulini ko'rsatib bergan^[4]. Ushbu 10 ta model maktabda o'quvchilarga o'qish jarayonida qimmatli aloqalarni o'rnatishda yordam beradigan o'quv dasturlarini ishlab chiqish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Amerikalik tadqiqotchilar Artur N. Applebi, Meri Adler va Sheila Flihanlar "O'rta va o'rta maktab sinflarida fanlararo o'quv dasturlari: o'quv dasturlari va o'qitishga yondashuvlar misollar" mavzusidagi ishlarida fanlararo yondashuvlar – kuchayish imkoniyatiga ega o'quvchilarning faolligini oshirish va eskirgan o'qitishni jonlantirish vositasi, degan fikrga keladilar. Shunday qilib, ular fanlararo o'qitishni zamonaviy sinflarda kamdan-kam uchraydigan, kognitiv jalb qiluvchi faoliyatni ta'kidlaydigan, o'quvchilarga yo'naltirilgan pedagogikaning "eng yaxshi amaliyotlar" to'plamining bir qismi sifatida qabul qilishni taklif qiladilar^[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Fizika fani jadal rivojlanayotgan fanlardan biri bo'lib, so'nggi bir necha o'n yilliklar ichida eng yuqori darajadagi juda ko'p fizik kashfiyotlar amalga oshirildi. Bu, bir tomondan, yangi kuchli nazariy tushunchalar va usullarning paydo bo'lishi, ikkinchi tomondan esa prinsipial jihatdan yangi ilmiy asboblardan, usullardan va texnologiyalardan foydalanishga asoslangan eksperimental texnikaning jadal rivojlanishi bilan bog'liq. Uzlaksiz ta'limning umumiy o'rta ta'lim maktablari bosqichida o'quv jarayonini tashkil etishda davr talablariga muvofiq yondashuvlarni izlash zarurati ta'limni takomillashtirish va optimallashtirishga olib keldi. Fizika ta'limini takomillashtirish muammolari umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari tomonidan fundamental fizika ta'limini mukammal o'zlashtirishini tashkil etish, uning tarkibiy tuzilishi va mazmunini davr talablariga muvofiq ravishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish tizimini tashkil qilish, hamda ta'lim sifatini oshirishda shaxsning kompetentligini shakllantirishdan iboratdir.

Fizikadagi o'zgarishlar – uning yutuqlari hayotda, tibbiyotda, texnikada va ekologiyada keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Ma'lumki, fizika kursida o'quvchilarda tabiat haqidagi dastlabki ilmiy bilimlar shakllantiriladi. Fizika darslari boshlangunga qadar o'quvchilar tabiatshunoslik va geografiya darslarida oddiy tabiat hodisalari bilan tanishgan bo'ladilar. Shuning uchun fizika fanini ularga tanish bo'lgan hodisalarning fizik nazariyalari elementlarini tadbiiq qilib tushuntirishdan boshlash lozim. Natijada o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda tabiat to'g'risidagi ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish uchun keng imkoniyat paydo bo'ladi.

Bu yerda asosiy vazifa – o'quvchilarni fizika, kimyo, biologiya va boshqa tabiiy fanlarni o'rganishga tayyorlashdan iborat. Masalan, kimyo fanini o'rganishni boshlashdan avval o'quvchilar modda, molekula va ularning tarkibi haqida, molekularlarning harakati va o'zaro ta'siri, modda tuzilishi to'g'risida tasavvurlarga ega bo'lishlari kerak. Kimyo kursida atom va molekularlarning tuzilishi to'g'risidagi mavjud bilim va malakalar kengaytiriladi va rivojlantiriladi. O'rganiladigan fanlarning o'quv materiallari umumiy fizik g'oyalardan atrofida birlashtirilish qoidasi asosida tanlab olingan. O'quv materiallarining mazkur prinsip asosida taqdim etilishi muayyan afzalliklarga ega. Bu, birinchidan, fizika kursini o'qitishda deduktiv metoddan foydalanishga sharoit yaratadi. Ikkinchidan,

o'quv materiallarini bunday tanlash fundamental fizik nazariyalarning ahamiyatini oshirishga olib keladi. Natijada, o'quvchilar nazariy bilimlarga asoslanib hodisalarning sababini aniqlashga, bu esa ularning fizika faniga bo'lgan qiziqishlarining ortishiga olib keladi.

Bunda 7-sinf misolida quyidagilarni amalga oshirish mumkin deb hisoblaymiz: fizikani fanlararo aloqadorlik asosida o'qitish samaradorligini oshirishning axborot-metodik ta'minotini va "Tabiiy fanlar" orqali o'rganilgan fizik bilimlar va ularni fanlararo aloqadorlikda o'qitish uzviylikini rivojlantirish; fizik bilimlarni fanlararo aloqadorlikda o'qitish orqali o'quvchilarning olgan bilimlari kasb tanlashda yordam berishini ko'rsatib berish; fizik bilimlarni o'qitish orqali o'quvchilarda ilmiy xabardorlik kompetensiyasini rivojlantirish, energiya tejamkorligiga o'rgatish yo'llarini va uning o'qitish samaradorligini oshirishning didaktik tuzilmasini tabiiy fanlar integratsiyasi asosida takomillashtirish lozimdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy nazariya va ta'lim amaliyotida o'quvchilarning bilish faoliyatlarini faollashtirish usullarini aniqlash borasida izlanishlar olib borilgan va olib borilmoqda. Ana shu jarayonni takomillashtirishda umuminduktiv qoidalarni, xususan, uzviylik prinsipini qo'llash muhim ahamiyatga egadir.

Uzviylik prinsipining mohiyati quyidagicha: bir holatdan yoki bosqichdan ikkinchisiga o'tish jarayonida umumiy tizimning qandaydir elementlari yoki qismlari saqlab qolinadi. Ilmiy bilish jarayonida uzviylik moslashish prinsipi bilan bog'liq. Didaktikada esa keyingi bosqichning oldingi bosqichlar asosida tashkil etilishi anglanadi. Bundan tashqari, turli tipdagi maktab o'qituvchilari funksional faoliyatning mazmunini tashkil etishini ham bildiradi. Bu ma'noda uzviylik deganda ta'limning bir turidan ikkinchisiga o'tish davrida fizik bilimlarning yadrosini saqlash va rivojlantirish kerakligi tushuniladi [6]. Aytish lozimki, uzviylik prinsipini qo'llash ayni vaqtda o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish jarayoni bilan birga o'qitish uslubiyotining yangicha yondoshuvini taqozo etadi. Nazariy bilimlarning amaliy ko'nikmalar bilan aloqasi prinsipi falsafaning bilish jarayonida nazariya va amaliyotning birligi haqidagi ta'limotiga asoslanadi. Mazkur qoidani qo'llash umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi fizika ta'limining asosiy vazifalaridan biridir. Ulardagi fizika ta'limi o'quvchilarga fan sohasida chuqur bilim berish bilan birgalikda ularda fizikaviy tushuncha va qonuniyatlarni tushunish, ular orasidagi uzviylikni idrok etishni ham o'rgatmog'i lozim.

Fizikani fanlararo bog'lanishidan foydalanib o'qitish muhim ahamiyatga ega. Chunki fizika fani taraqqiyoti tabiat hodisalarining asl mohiyatini o'rganadi. Tabiiy va boshqa fanlarga bog'lab o'qitish bilan amalga oshiriladi. Ammo o'quv jarayonida fanlararo bog'lanish o'z-o'zidan hosil bo'lmaydi. Bu masala ko'p qirrali bo'lib, uni faqat ma'lum maqsadga qaratilgan yo'nalishlardagina amalga oshirish mumkin.

Fanlararo bog'lanishlarning turlari va shakllari mazmunini namoyon qilish jarayonida o'quvchilarning boshqa fanlarni qanday darajada o'zlashtirganligi aniqlanadi va o'rganilayotgan material mohiyatini to'la va chuqur anglab tushunib yetishini ta'minlaydi. Quyida ushbu jarayonning amalga oshirilish sxematik ko'rinishi (1-rasm) ko'rsatib berilgan.

1-rasm: Fanlararo aloqadorlik asosida o'qitish jarayonini tashkil etish sxemasi

Ushbu sxemada fanlararo aloqadorlik asosida o'qitish davomida, avvalo, o'quvchilarga fanlararo tushunchalar beriladi. Shu asnoda o'quvchiga vazifa qo'yiladi. Vazifani bajarish davomida yangi bilim, ko'nikma va malakalari bilan birgalikda bilish faoliyati shakllanadi va rivojlanadi. Natijada o'quvchilar fanlarni o'zaro aloqada o'rganishda bitta o'quv fani bo'yicha olgan bilimlariga nisbatan chuqurroq va kengroq bilimga ega bo'lishadi, ta'limning uzviyligi, sifati va samaradorligiga erishiladi.

Fanlararo aloqadorlik asosida o'qitishda o'qituvchining o'zi ham fanlararo tushunchalarga ega bo'lishi zarur. Fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishda kompyuter va axborot texnologiyalarini qo'llash orqali fizik bilimlarni o'qitish, interfaol metodlarni qo'llash orqali fanlararo aloqalarni rivojlantirish, o'quvchilarning olam haqidagi yaxlit tasavvurlarini shakllantirish mumkin. Ta'limda fanlararo aloqalar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tashabbuskorligi, bilimlarni puxta va ongli o'zlashtirishi, ijodiy tafakkurining o'sishiga olib keladi va boshqa fanlarni qanday darajada o'zlashtirganligini ko'rsatadi. Bu esa o'rganilayotgan materiallarning mohiyatini to'la va chuqur anglab yetishini ta'minlaydi.

Shuning uchun fizika darslarida fanlararo aloqadorlikka asoslangan darslarni tashkil etish, ularga oid dars ishlanmalarini tayyorlash, o'qitish uslubini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etib borish muhimdir. Dars davomida o'quvchilarning fizik bilimlari bilan bir qatorda boshqa fanlardan ham egallagan bilimlarini baholash imkoniyati yaratiladi. Natijada bilimlar nafaqat o'ziga xos, balki umumlashtirilgan bo'lib, ularni yangi vaziyatlarga o'tkazish va amaliyotda qo'llash imkoniyati yuzaga keladi.

Fizika fanini o'qitishda fanlararo bog'lanishlardan foydalanishda o'quvchilarning o'z-o'zini baholashi juda muhim hisoblanadi. Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quv jarayonida fanlararo aloqadorlik asosida o'qitish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish o'quvchilarning fizika mavzusiga boshqa fanlar tushunchalarini qo'llash borasidagi nazariy bilimlarini chuqurlashtirgan, ular amaliy ko'nikma va bilimlarni yetarli darajada egallagan, eng muhimi esa o'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyati rivojlangan. Fanlararo aloqadorlik asosida o'tilgan darslarda mashg'ulotlar tuzilishi muayyan maqsad va vazifalarga, o'rganilishi lozim bo'lgan o'quv materialining xususiyatlari hamda o'quvchilarning tayyorgarlik darajasiga bog'liq holda tuzilishi lozim. O'qituvchi mavjud imkoniyatlarni hisobga olgan holda fizika va boshqa fanlar bo'yicha umumiy tushunchalarni aniqlab, ularni bir fan darslarida o'quvchilar ongida shakllantirib, boshqa fan darslarida qo'llash orqali fanlararo bog'lanishni ta'minlashi muhim ^[7-12].

XULOSA

Fanlararo aloqalar o'quvchining o'qituvchi tomonidan mashg'ulotlarda kutgan darajadagi shug'ullanishining asosiy vositasi bo'lib, didaktik harakat, bilim va ko'nikmalarni fanlararo bog'lanishini tashkil etuvchi aniq faoliyatdir. Ta'lim oluvchilarda kasblar bo'yicha birlamchi bilim va ko'nikmalarni shakllantirish uchun ularni professional tashxislash va kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha fizik bilimlarni fanlararo aloqadorlikda o'qitish orqali o'quvchilar ilmiy bilish qobiliyatlarining o'sishi va asosiy bilimlar manbai bo'lishi ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
2. Abdullayeva B. S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari. Ped. fan. dok. ...dis. – T.: O'zPFITI, 2006. – 164 b.
3. Xasanov A., O'roqova Sh. Ta'lim tizimida fanlararo integratsiya. Kasb-hunar ta'limi // J. – №2, 2019.
4. https://files.ascd.org/staticfiles/ascd/pdf/journals/ed_lead/el_199110_fogarty.pdf
5. Arthur N. Applebee, Mary Adler and Sheila Flihan. Interdisciplinary Curricula in Middle and High School Classrooms: Case Studies of Approaches to Curriculum and Instruction. American Educational Research Journal, 2007. – 44:1002. <https://wellesu.com/10.3102/0002831207308219>
6. Джораев М. Вероятностно-статистические идеи в преподавании физики. – Т.: Фан, 1992.
7. Захидов И. О. Таълимда фанларaro боғланишларнинг функциялари. Алижанов Дилмурод Аъзамжон ўғли.
8. Zaxidov I., Abdullajonov B., Bekmirzaev S. Maktabda elektr toki qonunlarini o'qitishda o'quvchilarning ilmiy bilish qobiliyatlarini rivojlantirish // Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №B8. – S. 1013–1016.
9. Umarov A., Zakhidov I., Boyturayeva G. Interdisciplinary relationships and its application in teaching the topics of electricity in a school physics course // Science and Innovation. – 2024. – T. 3. – №B1. – S. 166–170.
10. Boyturayeva G. Fizika kursida fanlararo aloqadorlik asosida o'qitishning ahamiyati // Fergana State University Conference. – 2023. – S. 154.
11. Boyturayeva G. Fanlararo aloqadorlik va uning yarimo'tkazgichlar fizikasini o'qitishdagi o'rni // Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №B4. – S. 533–537.
12. Boyturayeva G. K., Zakhidov I. O. Ways of implementing interdisciplinary connections in teaching the topics of "electric charge" and "electric resistance" in the 7th grade // Science and Innovation. – 2024. – T. 3. – №A10. – S. 246–250.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.